

РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ШАРОИТИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЭЛЕКТРОН ҲУКУМАТНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ

Рустамов Нарзилло Истамович, Тошкент амалий фанлар
университети Иқтисодиёт кафедраси мудир, и.ф.ф.д (PhD), доцент

АННОТАЦИЯ

Мақолада рақамли трансформация тушунчасининг моҳияти, у билан боғлиқ баъзи илмий мулоҳазалар, “Рақамли Ўзбекистон–2030” Стратегиясининг асосий йўналишлари ва мамлакатимизда электрон ҳукуматни ривожлантириш борасидаги чора-тадбирлар ёритиб берилган.

Таянч иборалар. Рақамли трансформация, рақамли иқтисодиёт, “Рақамли Ўзбекистон – 2030” Стратегияси, ахборот-коммуникация технологиялари, электрон ҳукумат, очик маълумотлар портали.

Иқтисодий-ижтимоий соҳалар амалий фаолиятига “Рақамли трансформация” (digital transformation), “рақамли етуклик” (digital maturity) ва рақамлаштириш (digitalization) каби турдош бўлган тушунчаларининг кириб келганлигига нисбатан кўп вақт ўтгани йўқ. Бу тушунчанинг илмий адабиётлар, статистик ўлчовлар бўйича халқаро кўрсатмалар ёки турли давлат ҳужжатларида ҳам ҳозирги кунда умумэътироф этилган таърифи ишлаб чиқилмаган.

Рақамли трансформация – ишлаб чиқариш, тақсимлаш, айирбошлаш ва истеъмол қилиш моделлари, шунингдек, давлат бошқаруви механизмларининг рақамли технологиялар таъсирида ўзгаришидир. “Рақамли трансформация” тушунчаси кўп қиррали ва кенг доирада талқин қилиниши мумкин. Бу тушунча турли ҳодиса ва кўринишларнинг умумлашмаси сифатида шакллантирилади ва аниқ мазмун-маъно эса кўп жиҳатдан бу тушунчадан қандай йўналишда фойдаланишга боғлиқ бўлади.

Рақамли трансформация тармоқлардаги тизимли муаммолар ечимини топишга, меҳнатни қайта ташкил этиш ва такрорланувчан масалаларни

автоматлаштиришга ёрдам беради. Жумладан, электроэнергетика соҳасининг инфратузилма объектларидаги бахтсиз ҳодисалар сони, қурилишда - қурилиш майдончасидаги жароҳатлар олиш даражаси камаяди. Рақамли маҳсулотларни жорий этилиши натижасида ташкилотлар ичида ва ташкилотлараро мувофиқлаштириш яхшиланади ва транзакция харажатларини камайтиради. Масалан, логистика соҳасида платформали ечимларни қўлланиши воситачиларнинг аҳамиятини қисқартириши билан бир вақтда охириги фойдаланувчилар билан муносабатга киришиш имкониятларини кенгайтиради. Электр энергияси саноатидаги истеъмолчилар энди ишлаб чиқарувчи-истеъмолчиларга айланади, яъни мустақил равишда электр энергияси ишлаб чиқаради ва унинг ортиғини сотиш имкониятига эга бўлади.

Рақамли трансформациянинг уни ўхшаш тушунчалардан, хусусан, рақамлаштиришдан ажратиб турадиган асосий белгиси (кўп ҳолатларда буни амалга ошириш мураккаб бўлсада) бизнес жараёнлари ва фаолият моделларидаги сифат ўзгаришларидир. Бу биринчи навбатда рақамли технологиялар доирасида яратиладиган платформалар ва уларни амалга оширишнинг муҳим ижтимоий-иқтисодий самараларидир.

Рақамли трансформация нафақат рақамли технологияларни жорий этиш, балки кўплаб горизонтал ва вертикал бизнес жараёнларини қайта шакллантириш, операцион тартибларни оптималлаштириш, белгиланган моделлар ва қўшимча қиймат занжири иштирокчилари ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик шаклларини ўзгартирилишидир. Янги технологик ечимларни жорий этиш ташкилий амалиётни такомиллаштириш, ходимларнинг компетенциясини ривожлантириш, маълумотлар ва рақамли ечимлар билан ишлаш

маданиятини оширишга қўшимча сармоялар киритилишини талаб қилади.

Ривожланган мамлакатлар амалиётида рақамли трансформация янги технологияларни жорий этилишини қўллаб-қувватлашнинг тармоқли тамойилини кўзда тутаяди. Бунда дастурлар ва лойиҳалар бирон-бир

истикболли технологиялар гуруҳини қўлланиши ўта долзарб бўлган бир нечта тармоқларда жорий этиш тамойили бўйича қурилиши мумкин, аксинча, иқтисодиётнинг муайян сектори ёки ижтимоий соҳада талаб қилинаётган кўплаб турли жинсдаги технологик ечимларни аниқ бир тармоққа жадал татбиқ этиш ёрдамида ҳам рақамли трансформацияни таъминлаш мумкин.

Рақамли трансформация рақамли технологияларни жорий этиш даражаси бўйича етакчи соҳаларидан (масалан, молиявий хизматлар)дан тортиб, консерватив реал секторгача бўлган кенг қўламдаги саноат ва ташкилотларни тўлиқ қамраб олади. Етакчиларга мисол сифатида Европа Иттифоқида fintech компанияларини қўллаб-қувватлаш ва криптоактивлар учун тартибга солувчи тўсиқларни олиб ташлашга йўналтирилган чоратадбирлар мажмуасини келтириш мумкин.

Ўзбекистонда иқтисодий ислохотларнинг самарадорлигини ошириш борасида кенг қўламли тадбирлар амалга оширилмоқда. Жумладан, мамлакатимизда “Электрон ҳукумат” тизимининг жорий этилиши бу борадаги катта қадамлардан бири бўлди.

Ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикасида “Рақамли Ўзбекистон – 2030” Стратегияси доирасида иқтисодиётнинг энг муҳим тармоқлари ва ижтимоий соҳани рақамли ўзгартиришга қаратилган давлат сиёсати чоратадбирлари белгиланди. Унда 2030 йилгача бўлган даврда рақамли трансформацияни амалга ошириш мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришнинг миллий мақсадларидан бири сифатида белгиланган.

Шу билан бирга, бу мақсад кўрсаткичлари рақамли инфратузилма, электрон ҳукумат, рақамли иқтисодиёт ва рақамли технологиялар миллий бозорини ривожлантириш, ахборот технологиялари соҳасида таълим бериш ва малака ошириш кўрсаткичлари асосида амалга оширилади. Дастлаб 29 та намунавий туманларда (шаҳарларда) 2020 йилда ва 2021 йил I-чораги якунига қадар рақамли трансформация қилиш амалга оширилди. Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, унинг тасарруфидаги ташкилотлар ва ҳудудий бошқармаларининг масъул

раҳбарларини тегишли туманларга (шаҳарларга) бириктирилди. Худудий ишчи гуруҳлари ташкил этилди ва улар ҳар 10 кунликда лойиҳаларни амалга ошириш самарадорлиги ва жойларда ўтказилаётган тадбирларнинг амалий аҳамиятини баҳолаб боради. 2020 йил 1 ноябрдан бошлаб инвестиция лойиҳалари ҳамда жалб

этилаётган халқаро молия институтлари, хорижий ҳукумат молия ташкилотлари ва донор мамлакатлар маблағлари умумий миқдорининг 5 фоиздан кам бўлмаган қисми “рақамли” компонентларга йўналтирилди. Стратегия доирасида ишлаб чиқилган “Йўл харитаси”да тўртта асосий соҳани ривожлантириш назарда тутади:

1. Электрон ҳукуматни ривожлантириш;
2. Рақамли индустрияни ривожлантириш доирасида;
3. Рақамли таълимни ривожлантириш;
4. Рақамли инфратузилмани ривожлантириш.

Ўзбекистонда электрон ҳукуматни ривожлантиришнинг меъёрий-ҳуқуқий асослари ҳақида айтиш мумкинки, 2013 йил 27 июнда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг Миллий ахборот-коммуникация тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисидаги қарори билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси Миллий ахборот-коммуникация тизимини ривожлантириш комплекс дастури” “электрон ҳукумат” тизимини шакллантириш ва кенг қўллашга қаратилган муҳим меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлардан бири бўлди. Дастур аҳолининг давлат ҳокимияти органлари билан ўзаро муносабатини электрон шаклда амалга оширишни таъминлаш, давлат бошқаруви тизимида “ягона ойна” принципини жорий этиш каби вазифаларни ҳал этишни ўз ичига олади. Шунингдек, ушбу ҳужжатда ахборот тизимлари комплекси ва “электрон ҳукумат” тизимининг маълумотлар базасини яратишга доир тадбирлар белгиланган. Мазкур дастур замонавий ахборот-коммуникация технологияларини янада ривожлантириш ва иқтисодиётининг барча соҳаларига кенг тадбиқ этиш, ахборот ресурслари, тизим ва тармоқларини жадал ривожлантириш, тадбиркорлик субъектлари

хамда аҳолига кўрсатилаётган интерфаол давлат хизмати турларини кенгайтириш ва яхшилашни рағбатлантириш имкониятларини оширди.

2015 йил 9 декабрда Ўзбекистон Республикасининг “Электрон ҳукумат тўғрисида” ги Қонуни қабул қилинди. Бу қонунни қабул қилишда халқаро тажрибани ўрганиб, бугунги кунда уни такомиллаштириш юзасидан фикр-мулоҳазалар, жумладан онлайн муҳокамалар олиб борилди. Қонун лойиҳасини ишлаб чиқишда ахборот-коммуникация технологиялари мутахассисларидан иборат ишчи гуруҳи томонидан “электрон ҳукумат” тизимида ижтимоий муносабатларни мувофиқлаштиришга оид халқаро тажриба, хусусан Корея Республикасининг “Электрон ҳукумат тўғрисида” ги қонуни, Россия, АҚШ ҳамда Европа давлатларининг шу йўналишдаги қонунчилиги, меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлари таҳлил қилиниб, муҳим жиҳатлари ўрганилди.

“Электрон ҳукумат тўғрисида” ги Қонунда электрон ҳукуматнинг бир қатор асосий тушунчалари келтирилган бўлиб, унга кўра электрон ҳукумат – давлат органларининг жисмоний ва юридик шахсларга ахборот коммуникация технологияларини қўллаш йўли билан давлат хизматлари кўрсатишга доир фаолиятни, шунингдек идоралараро электрон ҳамкорлик қилишни таъминлашга қаратилган ташкилий-ҳуқуқий чора-тадбирлар ва техник тизимини тартибга солади. Шунингдек, давлат хизмати, сўров, ариза берувчи, идоралараро электрон ҳамкорлик қилиш, электрон ҳукуматнинг ягона идентификаторлари, электрон давлат хизмати регламенти, электрон давлат хизмати каби асосий тушунчаларга таъриф берилган. Қонунда электрон ҳукуматнинг асосий вазифалари сифатида давлат органлари фаолиятининг самарадорлигини, тезкорлигини ва шаффофлигини таъминлаш белгиланган. Аҳоли ва тадбиркорлик субъектлари билан ахборот алмашишни таъминлашнинг қўшимча механизмларини яратиш кўрсатилган.

Мазкур соҳада амалга оширилаётган лойиҳалар замирида биринчи ўринда аҳолига яратиб берилаётган қулайликлар, кундалик турмуш тарзи, давлат бошқарувида ахборот-коммуникация технологияларидан унумли

фойдаланиш имкониятлар ётади. Бугун ҳукуратимиз томонидан қўллаб-қувватланаётган “электрон ҳукурат” тизимининг самарадорлиги, ривожини ҳам бевосита аҳоли манфаатлари билан боғланади. Юқоридаги саъй-ҳаракатлар натижасида айни кунда солиқ ва статистика ҳисоботларини тақдим этиш, божхона юк декларацияларини расмийлаштириш ва янги ташкил этилаётган хўжалик субъектлари номларини рўйхатдан ўтказиш тўлиқ электрон шаклда амалга оширилмоқда. Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар, кўрсатилган хизматлар учун тўловларни онлайн тўлаш имкониятлари кенгайтирилди ва масофавий банк орқали амалга оширилган тўловлар суммаси кўпайтирилди.

Очиқ маълумотлар портали – аҳоли ва давлат идоралари ўртасида ахборот алмашишнинг муҳим воситаси бўлиб, 2015 йилнинг март ойида ишга туширилди, умумфойдаланиш учун рухсат этилган ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ахборотларни турли маълумот шаклида тўплаш, олиш имкониятини берувчи Очиқ маълумотлар ягона порталида (data.gov.uz) вазирлик ва идораларнинг 464 турдаги очиқ маълумотлари тўплами жойлаштирилди. Ўзбекистон Республикасининг Очиқ маълумотлар портали фаолиятини такомиллаштириш, истиқболда ривожлантириш юзасидан 2015 йилнинг 7 августида Вазирлар Маҳкамаси томонидан “Очиқ маълумотлар тақдим этилишини ҳисобга олинган ҳолда Интернет тармоғида Ўзбекистон Республикасининг Ҳукурат порталини янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги қарори қабул қилинди.

Портални ривожлантиришга оид ҳукурат қарорига мувофиқ низомда мазкур электрон ресурсни ривожлантириш, фойдаланувчилар учун зарур маълумотларни тақдим қилиш механизминини такомиллаштириш, Портал оператори ва маълумотларни тақдим қилувчи масъуллар, Портал фойдаланувчилари билан ўзаро алоқаларни тартибга солиш каби чоратадбирлар белгилаб берилган. Қарорга мувофиқ, Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги Очиқ маълумотлар портали фаолиятини шакллантириб бориш ва истиқболда ривожлантириш учун масъул давлат органи этиб белгиланди. Давлат органлари ўз вақтида Очиқ

маълумотлар порталини керакли ахборотлар билан таъминлаш ва маълумотларни янгилаб бориш учун бевосита жавобгар этиб белгиланди.

Умуман, мамлакатимизда ахборот-коммуникация технологияларини жорий қилишда ахборот технологияларини ривожлантириш, бу йўналишда лойиҳаларни амалга оширишнинг замонавий, инновацион усулларини излаб топиш, ахборотлаштириш жараёнини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, улардан фойдаланишни оммалаштириш давлат фаолиятининг муҳим йўналишларидан бирига айланиб бормоқда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, рақамли трансформация шароитида Ўзбекистонда “электрон ҳукумат” тизими самарадорлигини ошириш учун қўйидаги тадбирларни амалга ошириш лозим деб ҳисоблаймиз:

- мамлакатимизда “электрон ҳукумат” тизимини ривожлантириш бўйича ишларни жадаллик билан олиб бориш керак;

- давлат идораларининг таркибида ахборот-коммуникация технологияларини тадбиқ этишга масъул тақибий бўлинмалар ҳозиргача тўлиқ ташкил этилмаган. Давлат идораларида уларни зудлик билан ташкил этиш ва самарали ишлашини йўлга қўйиш лозим;

- давлат ташкилотларида ахборот-коммуникация технологияларини ташкил этиш бўйича мутахассислар етарли даражада эмас. Мазкур соҳада мутахассисларни тайёрлашга ва уларнинг билим савиясини оширишга жиддий эътибор қаратиш керак;

- мамлакатимизда давлат идоралари маълумотларининг очиқлик даражасини ошириш лозим, бу учун очиқ маълумотлар порталини янада ривожлантириш керак.